

NAMANGAN VILOYATI CHORTOQ TUMANI AYRIM MEVALI DARAXTLAR KASALLIKLARI VA ULARGA QARSHI KURASH CHORALARI

Qo‘chqarova Mashxura Qodirjon qizi
Namangan davlat universiteti magistr talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15589098>

Annotatsiya: Maqolada Namangan viloyati Chortoq tumanida o‘stirilayotgan mevali daraxtlarning turlari, ularning agrotexnik xususiyatlari, kasalliklari va parvarish usullari tahlil qilinadi. Xususan, nok, behi va boshqa mevali daraxtlarni yetishtirish texnologiyalari, ularning hosildorligini oshirish choralari, zamonaviy intensiv bog‘dorchilik usullari va kasalliklarga qarshi kurashish strategiyalari muhokama qilinadi. Maqolada Chortoq tumanida meva-sabzavotchilikni rivojlantirish bo‘yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar, fermer xo‘jaliklarini qo‘llab-quvvatlash dasturlari va ekologik barqarorlikni ta‘minlashga qaratilgan loyihalar haqida ma‘lumotlar keltiriladi.

Kalit so‘zi: mevali daraxtlar, intensive bog‘dorchilik, nok kasalliklari, agrotexnika, fermer xo‘jaliklari, meva-sabzavotchilik, ekologik barqarorlik.

O‘zbekiston Respublikasi agrar sohasi taraqqiyotida bog‘dorchilik yo‘nalishi muhim o‘rin tutadi. Mevali daraxtlar inson salomatligi uchun zarur bo‘lgan vitaminlar va mikroelementlarga boy bo‘lib, oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashda, atrof-muhitni obodonlashtirishda va aholi daromad manbalarini oshirishda alohida ahamiyatga ega. Meva mahsulotlarining eksportbopligi esa ularni iqtisodiy jihatdan yanada qadrlashga undaydi. Shu sababli, mevali daraxtlarni kasalliklardan himoya qilish, ularning salomatligini saqlash va hosildorligini oshirish bugungi kundagi dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Chortoq tumanidagi bog‘larda yetishtirilayotgan mevali daraxtlar – nok, behi kabi navlar o‘ziga xos biologik xususiyatlarga ega. Ularning har biri turli xil mikroorganizmlar, ayniqsa zamburug‘lar, bakteriyalar va viruslar ta‘sirida kasallanishi mumkin. Farg‘ona vodiysi hududlarida, jumladan Namangan viloyatining Chortoq tumanida mevali daraxtlar keng miqyosda yetishtiriladi. Bu hududda issiq va quyoshli kunlar ko‘p bo‘lishi, vegetatsiya davrining uzunligi va unumdor bo‘z tuproqlar mavjudligi tufayli bog‘dorchilik istiqbollari yuqori hisoblanadi. Ammo qishloq xo‘jaligi sohasida hosildorlikka salbiy ta‘sir ko‘rsatadigan omillardan biri bu – o‘simlik kasalliklari hisoblanadi.

Daraxtlarning kasallik bilan zararlanishi faqat mevaning sifati va miqdorini kamaytiribgina qolmay, balki daraxtning vegetativ rivojlanishini, kelgusi mavsumdagi meva tugish imkoniyatini ham izdan chiqaradi. Kasalliklar erta aniqlanmasa, butun bog‘ni zararlashi, hatto daraxtlarning nobud bo‘lishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli, har bir hudud bo‘yicha eng ko‘p uchraydigan kasalliklarni o‘rganish, ularning tarqalish sabablari, alomatlari va samarali kurash choralari aniqlanishi lozim.

Nok o‘simligiga botanik tavsif: Nok daraxti o‘simliklar olamining yopiq urug‘lilar bo‘limi, ikki urug‘pallalilar sinfi, atirguldoshlar turkumi, atirgullar oilasi, spireylar Kenja oilasi, Pyrea tribasic, Pyrinae Kenja tribasi nok urug‘iga mansub. Bo‘yi 5-25 m, tanasining po‘stlog‘i qalin, qo‘ng‘ir rangda, bo‘yiga chuqur yorilgan, po‘st tashlab turadi. Shoxlari ko‘pincha tikanli bo‘ladi. Novdasi to‘g‘ri, tuksiz, sariq-qo‘ng‘ir, yaltiroq. Barglari yumaloq yoki ovalsimon, uchi o‘tkir, cheti tekis, bandi uzun, orqa tomoni tukli. Nok mart-aprel oyida gullaydi va shu bilan bir vaqtda barg yozadi. Gullari oq, nektarli. Mevasi avgust-sentabr oylarida yetiladi, uzunligi 3-4 sm, eni 1,5 sm, yashil bo‘lib, yetilish oldidan sarg‘ayadi. Urug‘i yirik, cho‘ziq, tubi uchli, uchi yumaloq, qora. Nok urug‘idan yaxshi ko‘payadi. Noklarning har xil navlari manzara sifatida yoki mevali daraxtlar sifatida foydalaniladi. Shuningdek nok daraxtlarini kasalliklardan himoya qilishning o‘ziga xos nozik tomonlari bor, chunki mevalarning, ayniqsa ertapishar navlarida zararkunandalarga qarshi uzluksiz insektisidlarni qo‘llab bo‘lmaydi. Chortoq tumani sharoitida nokzorlarga nok kanasi va nok shira bitlari zarar keltiradi.

Nokning kalmaraz (qo‘tir, parsha) kasalligi – nok daraxtlarining barg, gulkosachabarglari va mevalarini, barg va meva bandlarini, novda va kurtak tangachalarini (qobiqlarini) zararlaydi. Bu kasallik bilan madaniy (*Pyrus communis*, *P. serotina*, *P. ussuriensis*) va boshqa nok turlari zararlanadi. Nok mevalari kuchli shikastlanadi, ularning ustida (oldin gul bo‘lgan tomonda, keyin yonlarida ham) dog‘lar paydo bo‘ladi, ular o‘sib kattalashadi va qo‘shilib, to‘q-qo‘ng‘ir yoki qora tusli yaralar hosil qiladi, meva xunuk shakl oladi, chatnab ketadi. Agrotexnik va sanitariya tadbirlari va kimyoviy kurash choralari olmadagi kalmarazga qarshi ishlatiladiganlari bilan bir xil. Chidamli navlar ekish choralari ko‘riladi.

Kasallik qo‘zg‘atuvchisining fiziologik irqlari mavjud bo‘lib (hozirgacha Isroilda 5 ta, Angliyada 4 ta irq ajratilgan), nok navlarining ularga chidamliligi har xil. Bartlett, Bere Bosk, Komis, Danjuy, Paxams Triumf, Spadana Estiva, Vinter Nelis, Lesnaya krasavitsa, Talgarskaya krasavitsa, Lyubimitsa Krappa va ko‘p boshqa navlar qattiq shikastlanadi. Nisbatan chidamli navlar qatoriga Kongress, Maslovka Klappa, Bessemyanka, Bergamot, Vassa, Bere Ligelya, Bere Klerjo, Bere Bosk va Bere Bor navlari kiradi. Koskiya navi yuqori chidamlilikka ega.

Un shudring kasalligi – nok daraxtlarining barg, gulkosachabarglari va mevalarini, barg va meva bandlarini, novda va kurtaklarini zararlaydi. Oldin barglarining oldingi tomonida oq yoki ochkullrang, unimon g‘ubor paydo bo‘ladi. Barglar buralib, qayiqsimon, usti g‘adir-budur shakl oladi, kichik bo‘lib qoladi (kattaligi sog‘lom barglarning 1/3 qismiga teng bo‘lishi mumkin). Bu dog‘lar novdalarni va mevalarni ham qoplaydi va zararlaydi, mevalari ustida oq g‘ubor paydo bo‘ladi, iyun oyida g‘ubor yo‘qoladi, uning o‘rnida to‘rsimon dog‘lar va nobud bo‘lgan hujayralari qoladi. Meva o‘shishi bilan bu dog‘lar ham kattalashadi. Yosh o‘simliklar ayniqsa kuchli zararlanadi yakunida o‘simlik nobud bo‘lishiga olib keladi. Qo‘zg‘atuvchisi *Podospaera ieucotricha* askomitset zamburug‘i. Un-shudringga qarshi fungitsid (Bayleton 25% n. kuk. , 0, 4kg/ga, Vektra 10% sus. k. , 0, 3 l/ga, Impakt 25% sus. k. 0, 1 l/ga, OOO, 0, 5-1, 0%, Saprol 20% em. k. , 1, 0 i/ga, tuyilgan oltingugurt, 15-30kg/ga va b.) purkashni erta bahorda boshlab, gulkosachabarglar to‘kilishigacha har 7 kunda, so‘ngra va yoz o‘rtasigacha har 12-14 kunda takrorlash lozim. Nokka un-shudring faqat olmadan o‘tishi taxmin qilinadi. Nokning Danjuy, Lui Bonne navlari un-shudringga juda chidamsiz, Barlett, Flemish Byuti va Uinter Nelis navlari chidamli. Umuman bargi tuk bilan qalin qoplangan va usti yaltiroq bargli nok navlari un-shudringga chidamlilikni namoyon etadi.

Shish qo‘zg‘atuvchi nok kanasi - *Erophytespyri* Pogst. Nok kanasi yetuk zot shaklida kurtaklar yonida yki po‘stlog‘i ostida to‘planib-qishlab chiqdi. Mart-aprel oylarida havo harorati 10 dan oshganda chiqib oziqlana boshlaydi. Yangi una boshlagan kurtak barglarini to‘kish natijasida barglarning yuqori tomoni qavarib, ostki tomonida 2-3 mm li gall(shish) hosil bo‘ladi. Shishlarning ichi kovak bo‘lib, bargning ichki tomonidagi kichkina yumaloq teshik yordamida tashqariga tutashadi. Kanalar gallning ichida oziqlanib ko‘payadi.

Kelgusida mayda galllar qo‘shilib, o‘ziga xos qora dog‘lar hosil qiladi. Nok kanasi mavsumda 4-5 ta bo‘g‘in berib ko‘payadi. Shish hosil qiluvchi nok kanasi tufayli daraxt barglari va mevalarning ko‘p qisimiyetilmasdan to‘kilib ketadi. hosildorlik ba‘zan 50% gacha kamayib ketishi mumkin. Nok kanasi Osiyo, Yevropa va Amerikada keng tarqalgan. Nok kanasi juda mayda bo‘lib, oddiy ko‘zga ko‘rinmaydi. Kana tanasi cho‘ziq, chuvalchangsimon, qornida ko‘ndalang egatlar, orqa tomonida do‘mboqchalar bor. Rostrum (tumshug‘i) katta, oyoqlari faqat 2 juft, kattaligi 230 mikronga boradi. Kanalar (*Acorina*)-o‘rgimchaksimonlar sinfiga mansub. Tanasi 2 qism:og‘iz apparati joylashgan oldingi-giotosoma va oyoqlar joylashgan oqa qismi-diosomadan iborat. Barchasi ayrim jinsli, ko‘ochiligi tuxum qo‘yib ko‘payadi. Oziqlanishiga ko‘ra: o‘simlikxo‘r, yirtqich, parazit guruhlarga bo‘linadi. Nok shira burgasiga qarshi erta bahorda sepimetrin 25% em. h(10 l suvga 20 g) purkaladi. Ushbu preparatlar bo‘maganda tamaki qaynatmasidan foydalanish mumkin. Meva kanasiga qarshi Perfekta 17, 5% sus. k (10 sotixga 15-20ml)purkaladi.

Behining botanik tavsifi: Behi (*Cydonia oblonga* Mill.) — ra‘nodoshlar oilasiga mansub mevali daraxt yoki buta. Behining Ozarbayjon, Dog‘iston, Turkmaniston, Eronda yovvoyi turlari uchraydi, turk tilida ayva nomi bilan yuritilgan. Mahmud Koshg‘ariyning "Devonu lug‘otit turk" asarida "avya" shaklida tilga olingan. Behi Kavkaz, O‘rta Osiyo, Qrim, Ukrainaning jan. hamda Astraxon viloyatida

keng tarqalgan. O‘zbekistondagi Behizorlarning 80% Farg‘ona vodiysida. Balandligi 5–6 m, shoxshabbalari piramida shaklida, ba‘zan tarvaqaylab o‘sadi. Bargi oddiy, yashil, cheti butun. Gullari yakka holda, oq yoki och pushti, aprelda gullaydi. Ko‘chati o‘tqazilgach, 3–4 yili hosilga kiradi, 30–40 yil yashaydi. Katta yoshdagi daraxtlari o‘rtacha 60–70 kg hosil beradi. Mevasi sentabr–oktyabr oylarida uzib olinadi; vazni, naviga qarab 150–500 g. Behi mevalari limon rangda yoki to‘q sariq, tuk bilan qoplangan; yetilganda tuki to‘kilib ketadi, xushbo‘y. Yangi uzilgan mevasi kam iste‘mol qilinadi. Behi entomofil (hasharotlar bilan changlanadigan) o‘simlik. Behi tarkibida 74,7–83,5% suv, 8,5–15,2% qand, 0,2–1,5% kislota bor, shuningdek oshlovchi moddalar va tosh hujayralar bo‘ladi. Mevasi dag‘al bo‘lib, uzoq saqlangandan keyin tosh hujayralar yumshab qoladi. Behidan murabbo, kompot, marmelad, sukat, qiyom, jem tayyorlanadi, ovqatga (ko‘pincha palovga bosiladi) ishlatiladi. Behi, asosan, payvandlab ko‘paytiriladi, ko‘chati 6×6 yoki 5×5 m sxemada o‘tqaziladi. Behining ko‘pchilik navlari nokka payvandtag bo‘la oladi; unga ulangan nok pakana bo‘ladi. Behi issiklik va namlikka talabchan. Sug‘oriladigan unumdor tuproqlarda, shuningdek sho‘ri kam yerlarda yaxshi o‘sadi. O‘suv davrida tuproq sharoitiga qarab 3–8-marta sug‘oriladi.

Behining monilioz (meva chirishi) kasalligi Yevropaning ko‘p mamlakatlarida, Suriyada, Rossiyada (Krasnodar o‘lkasi), Kavkaz orti davlatlarida (Armaniston, Gruziya, Ozarbayjon) va Moldaviyada tarqalgan. Oxirgi yillarda monilioz O‘zbekistonda deyarli barcha viloyatlarda keng tarqalib, Chortoq tumanidagi behi daraxtlarini 70 foizgachasini zararlamoqda. Monilioz bilan behining faqat fiziologik yosh to‘qimalari, jumladan barglari, gullari va novdalari zararlanadi, yetilgan mevalari kam hollarda zararlanadi. Barglarda oldin kichik, nuqtasimon qizg‘ish dog‘chalar paydo bo‘ladi. Ular o‘sib, sarg‘ish yoki to‘q-qo‘ng‘ir, deyarli qora tusli dog‘larga aylanadi, barg qo‘ng‘ir tus oladi. Keyinchalik asosan bargning ustki tomonidagi katta tomirlari bo‘ylab, dog‘lar ustida kulrang mog‘or rivojlanadi. Kuchli zararlangan barglar to‘kiladi va novdalar yalang‘och bo‘lib qoladi. Kasallikning eng xavfli shakli – daraxtlarning gul va meva tugunchalari zararlanishidir. Gullar zararlanganida meva tugunchalari va ularning atrofidagi yaproqchalar butunlay chiriydi, qo‘ng‘ir tus oladi, kuyganga o‘xshab, daraxtlarda osilib qoladi. Yosh novdalar ustida qo‘ng‘ir dog‘lar va yaralar paydo bo‘ladi. Daraxt uchlari sovuq urganga yoki kuyganga o‘xshab qoladi. Barcha zararlangan organlarda yoqimli yertut hidini chiqaruvchi kulrang mog‘or rivojlanadi. Kuzda zararlangan tugunchalarda, kamroq hollarda barglarda sklerotsiyalar paydo bo‘ladi. Monilioz ko‘p mamlakatlarda behining eng zararli kasalligi hisoblanadi. Zararlangan shona, tuguncha, barg va novda bo‘g‘inlari nobud bo‘ladi, novdalar yalang‘och va daraxlar kuchsiz bo‘lib qoladi. Umuman hosil pasayishi shonalar va tugunchalar kasallik tufayli nobud bo‘lishiga mutanosibdir. Qo‘zg‘atuvchi zamburug‘ tor ixtisoslashgan va faqat behini zararlaydi. Monilnia cydonia zamburug‘i biologiyasi va zararini chuqur o‘rganish va zamburug‘ga qarshi Bionergiya -M preparatini qo‘llash tavsiya etiladi.

Kurash choralari: agrotexnik, biologik va kimyoviy usullar. Kasalliklar bilan kurashda profilaktika, ya‘ni oldini olish muhim o‘rin tutadi. Kurash choralari quyidagi guruhlariga bo‘lish mumkin:

Agrotexnik usullar

- Daraxtlar orasidagi optimal masofani saqlash;
- Vaqtida sug‘orish va o‘g‘itlash;
- Bahor va kuz mavsumlarida quruq, zararlangan novdalarni kesish;
- Tuproqni chuqur yumshatish va begona o‘tlarni yo‘q qilish.

Biologik usullar

- Zararkunandalarning tabiiy dushmanlarini jalb qilish (masalan, entomofaglar – hasharotlarni yeydigan boshqa foydali hasharotlar);
- Biologik preparatlar: “Trichodermin”, “Gamair”, “Planriz” va boshqalar bilan purkash.

Kimyoviy usullar

- Fungitsidlar (mis sulfat, bordo suyug‘ligi, “Skor”, “Topaz”) bilan barg yozilishidan oldin va keyin purkash;
- Bakterial kasalliklar uchun antibiotik asosidagi dorilarni ishlatish;

• Virusli kasalliklar uchun esa sog‘lom ekish materiallarini tanlash va virus tashuvchi hasharotlarga qarshi kurash.

Kasalliklarga qarshi kurash choralari davriy, rejali va bir necha bosqichda olib borilsa, samaradorlik yuqori bo‘ladi. Ayniqsa, biologik va kimyoviy vositalarni birgalikda ishlatish, o‘simlik immunitetini oshirishga qaratilgan ishlovlar muhimdir.

Namangan viloyati Chortoq tumani hududida o‘rganilgan mevali daraxtlar – nok va behi – qishloq xo‘jaligida muhim ahamiyatga ega bo‘lib, ularning salomatligi va hosildorligi bevosita agroiklimiy sharoitlar hamda kasalliklarga qarshi kurash choralari bilan bog‘liq. Ushbu hududda kuzatilgan asosiy kasalliklar zamburug‘li, bakterial va virusli tabiatga ega bo‘lib, ularning har biri daraxtlarning vegetativ rivojlanishiga, meva hosilining sifati va miqdoriga sezilarli salbiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, zamburug‘li kasalliklar, xususan, qora dog‘, un shudring va monilioz tuman bog‘larida keng tarqalgan bo‘lib, ayniqsa bahor va yoz oylarida namlikning yuqoriligi sababli tez tarqaladi. Bakterial kuyish va dog‘ kasalliklari esa sovuqdan keyingi davrda yoki yomg‘irli mavsumlarda kuchayadi. Virusli kasalliklar esa ko‘proq yashirin shaklda kechadi va mevali daraxtlarning umumiy zaiflashuviga olib keladi.

Kasalliklarning belgilari, tarqalish yo‘llari va zarar darajasini o‘rganish natijasida aniqlanishicha, ularga qarshi kompleks agrotexnik va biologik choralar ko‘rish, profilaktika va sog‘lom ko‘chat materiallaridan foydalanish muhim hisoblanadi. Ayniqsa, karantin qoidalariga qat‘iy rioya qilish, zararkunandalarni nazorat qilish, daraxtlarni muntazam kuzatish va sog‘lom agrofona yaratish orqali kasalliklar xavfini kamaytirish mumkin.

Umuman olganda, Chortoq tumanidagi mevali daraxtlarda uchraydigan kasalliklar bog‘dorchilik sohasida dolzarb muammo bo‘lib, ularni o‘z vaqtida aniqlash va samarali boshqarish orqali barqaror hosildorlikka erishish mumkin. Shu bois, ushbu yo‘nalishda doimiy kuzatuv, ilmiy-amaliy tadqiqotlar va zamonaviy yondashuvlar asosida ish olib borish zarur.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Abdulkarimov A. va boshq. (2018). O‘simliklar patologiyasi. – Toshkent: O‘qituvchi nashriyoti.
2. Karimov R.X., Qodirov A.A. (2020). Mevali daraxtlar kasalliklari va ularga qarshi kurashish usullari. – Samarqand: Zarafshon nashriyoti.
3. Matkarimov D. (2019). Bog‘dorchilik asoslari va kasalliklar ekologiyasi. – Toshkent: Fan va texnologiya.
4. Mavlonov Q. (2017). Qishloq xo‘jaligi entomologiyasi va fitopatologiyasi. – Namangan: NamDU nashriyoti.
5. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 9 мартдаги 111-сон қарори. “Ўсимликларни ҳимоя қилиш ва карантини тўғрисидаги низом”.
6. Soliev A.S., Yusupova G.A. (2021). O‘simliklarni himoya qilish va biologik usullar. – Toshkent: Iqtisodiyot va innovatsiya.
7. Nazirxo‘jaeva M., Ro‘ziyev Sh. (2022). Fitopatologiyaning nazariy asoslari. – Buxoro: BuxDU nashriyoti.
8. www.agro.uz – O‘zbekiston Respublikasi Qishloq xo‘jaligi vazirligining rasmiy axborot sayti.
9. www.fao.org – BMT Qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat tashkiloti (FAO) sayti: mevali daraxtlar va ularning kasalliklari haqidagi ma‘lumotlar.
10. Dasturiy ma‘lumotlar: Chortoq tumani qishloq xo‘jalik bo‘limi statistikasi va kuzatuv ma‘lumotlari, 2023–2024 yillar.